

MILITARY SCIENCES

ЩОДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБґРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СПРОМОЖНОСТЕЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Семененко О.

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

доктор військових наук, професор
начальник науково-дослідного відділу

Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Баранов С.

<https://orcid.org/0000-0002-3306-943X>

Начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил України

Кравченко Є.

<https://orcid.org/0000-0001-7553-7409>

ад'юнкт

Центру воєнно-стратегічних досліджень

Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського,

Україна

Митченко С.

<https://orcid.org/0000-0002-2682-7562>

ад'юнкт

Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського,

Ярмольчик М.

<https://orcid.org/0000-0001-9202-0057>

доктор філософії, старший помічник начальника навчальної частини Кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

Петренко С.

старший викладач

Кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

м. Київ, Україна

TO THE QUESTION OF DEVELOPING A SYSTEM OF INDICATORS AND CRITERIA FOR THE MILITARY AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE CAPABILITIES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Semenenko O.,

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

Doctor of Military Sciences, Senior Researcher,

head of the research department of the economic analysis of construction and development activities of the

Armed Forces of Ukraine

Baranov S.,

<https://orcid.org/0000-0002-3306-943X>

Chief of the Main Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Kravchenko Ye.,

<https://orcid.org/0000-0001-7553-7409>

Center for military and strategic research

National University of Defense of Ukraine Ivan Chernyakhovsky, Ukraine

Mytchenko S.,

<https://orcid.org/0000-0002-2682-7562>

National University of Defense of Ukraine Ivan Chernyakhovsky, Ukraine

Yarmolchuk M.,

<https://orcid.org/0000-0001-9917-0189>

Doctor of Philosophy, senior assistant to the

head of the educational part of the department of military training

Petrenko S.

Senior Lecturer

Department of military training National Aviation University

Kyiv, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Сьогодні в Україні є активні спроби трансформації системи оборонного планування до стандартів НАТО. Одним із важливих елементів такої трансформації є перехід функціонування системи оборонного планування України до планування із використанням «методу планування на основі спроможностей». Однією із недосконалостей існуючої системи оборонного планування у Збройних Силах України є система показників та критеріїв оцінювання існуючих та перспективних спроможностей Збройних Сил. Автори в статті сформуливали свої погляди щодо можливої побудови системи показників та критеріїв військово-економічного обґрунтування вимог до спроможностей Збройних Сил України під час формування середньострокових та довгострокових програм і планів їх розвитку. Запропонована система показників військово-економічного обґрунтування вимог до спроможностей Збройних Сил України є основою формування методичного апарату обґрунтування вимог до спроможностей Збройних Сил України із урахуванням економічних можливостей держави.

ABSTRACT

Today in Ukraine there are active attempts to transform the defense planning system to NATO standards. One of the important elements of such a transformation is the transition of the functioning of Ukraine's defense planning system to planning using the "capability-based planning method." One of the imperfections of the existing system of defense planning in the Armed Forces of Ukraine is the system of indicators and criteria for evaluating the existing and prospective capabilities of the Armed Forces. In the article, the authors formed their views on the possible construction of a system of indicators and criteria for military-economic substantiation of requirements for the capabilities of the Armed Forces of Ukraine during the formation of medium- and long-term programs and their development plans. The proposed system of indicators for the military-economic substantiation of the requirements for the capabilities of the Armed Forces of Ukraine is the basis for the formation of a methodological apparatus for substantiating the requirements for the capabilities of the Armed Forces of Ukraine, taking into account the economic capabilities of the state.

Ключові слова: військово-економічне обґрунтування; ефект заходу; ефективність розвитку; економічна ефективність; Збройні Сили України; оборонний бюджет; показники та критерії оцінювання спроможностей Збройних Сил; спроможності Збройних Сил.

Keywords: military and economic rationale; event effect; efficiency of development; economic efficiency; Armed Forces of Ukraine; defense budget; indicators and criteria for evaluating the capabilities of the Armed Forces; capabilities of the Armed Forces.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

У сучасних умовах розвитку Збройних Сил (ЗС) України та України в цілому завдання впровадження в систему оборонного планування України «методу планування на основі спроможностей» є нині актуальним та важливим завданням [1]–[4]. Сьогодні в Україні є активні спроби трансформації системи оборонного планування до стандартів НАТО. Одним із важливих елементів такої трансформації є перехід функціонування системи оборонного планування України до планування на основі спроможностей, але ефективно впровадження методу потребує розроблення низки документів, які будуть регламентувати його застосування на різних рівнях.

У військовій сфері діяльності завдання щодо визначення показників ефективності є достатньо складним. Це обумовлено різноманітністю кінцевого результату діяльності, труднощами у зіставленні його з витратами, різновидами видів забезпечення (матеріальне, фінансове, бойове тощо) та специфікою економічних відносин (система замовлень, її оплата тощо). Сьогодні кінцевим результатом діяльності всіх елементів ЗС України, тобто тим, чого треба очікувати від них, є рівень їх боєздатності та боєготовності до виконання поставлених завдань або рівень спроможностей ЗС виконувати поставлені завдання протягом планованого періоду розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій за тематикою статті [1]–[12] дозволив сформулювати основні

принципи оборонного планування на основі спроможностей:

оборонне планування, орієнтоване на спроможності, зазвичай, має на увазі планування, яке здійснюється на стратегічному рівні;

оборонне планування, орієнтоване на спроможності, має різновиди, найбільш притаманний – планування з ресурсним обмеженням;

оборонне планування, орієнтоване на спроможності, дозволяє планувати в умовах невизначеності, яка є однією з головних характеристик сучасної військово-політичної обстановки, даючи при цьому можливість діяти в рамках фінансових обмежень;

оборонне планування, орієнтоване на спроможності, використовується для обґрунтування завдань ЗС на період планування на етапі визначення вимог до майбутніх збройних сил (вимог до необхідних спроможностей);

оборонне планування, орієнтоване на спроможності, потребує постійного зіставлення (оцінювання) видатків оборонного бюджету, необхідних для реалізації визначеного обриса майбутніх збройних сил, із прогнозованими можливостями держави щодо фінансування оборонних видатків у межах горизонту планування (на середньострокову чи довгострокову перспективу).

Результати аналізу функціонування систем оборонного планування деяких країн світу свідчать про те, що застосування методу оборонного планування на основі спроможностей є інструментом стратегічного оборонного планування щодо формування перспективного обриса ЗС України на серед-

ньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням прогнозованих економічних можливостей держави.

Однією з неодмінних умов вирішення більшості проблем оборонного значення є чітке розуміння та урахування економічного аспекту їх розв'язання. У сучасних умовах розвитку ЗС України та держави в цілому неможливо ефективно вирішувати оборонні проблеми, не маючи: обґрунтованих розрахунків щодо кількісних показників необхідних фінансових ресурсів для їх розв'язання; раціональної структури розподілу цих ресурсів за складовими програмами та планів досягнення кінцевої мети подолання існуючої проблеми; науково обґрунтованих підходів до ефективного використання ресурсів протягом періоду вирішення досліджуваної проблеми оборонного значення.

Нині у системі оборонного планування України є недосконалості щодо:

формування системи показників і критеріїв оцінювання спроможностей ЗС України як існуючих, так і планованих;

визначення підходів до оцінювання спроможностей ЗС України;

визначення та обґрунтування вимог до перспективних спроможностей ЗС на середньострокову та довгострокову перспективу;

формування динаміки розвитку спроможностей під час розроблення програм розвитку окремих спроможностей ЗС України та спроможностей ЗС України в цілому з урахуванням економічних можливостей держави (тобто достатності фінансування планованих спроможностей ЗС України) тощо.

Тому **метою статті** є формування поглядів щодо побудови системи показників та критеріїв воєнно-економічного обґрунтування вимог до спроможностей Збройних Сил України на середньострокову та довгострокову перспективу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі всі заходи оборонного планування щодо забезпечення визначеного рівня боєготовності та боєздатності військ (необхідного рівня спроможностей) передбачають вибір найкращих варіантів дій щодо раціонального використання ресурсів, які виділяються на оборону держави. Під час такого планування використовується тріада показників: ефект (результат), якого потрібно досягти (W); витрати ресурсів (C) і час, за який цього ефекту необхідно досягти (T).

У кожному конкретному напрямі, які повинні визначитися відповідними завданнями та заходами програм розвитку ЗС України, сутність показників визначається ціллю, на досягнення якої направлені заходи цієї програми (програмно-цільовий метод планування). Також треба зауважити, що показник (C) може вимірюватися в тоннах, боєкомплектах, штуках тощо, але для зручності розрахунків його потрібно адаптувати до вартісної форми. Показник (W) відображає ефект (результат) сукупності заходів щодо досягнення цілі завдання програми або програми в цілому. Часовий показник (T) відображає тривалість заходу. Показник (W) залежить від моменту дії цього заходу та моментів його фінансування за складовими. Залежно від характеру задач один з показників обирається як критерій, а два інших виступають як обмеження.

Критерій є цільовою функцією, тобто функцією, яка характеризує якість досягнення цілі заходу, завдання або програми в цілому. Під час оборонного планування оптимізаційні задачі розв'язуються двічі:

по-перше – треба так спланувати виконання заходів, завдань програми, щоб у заданий час $\tau_{\text{зад}}$ виконати її з максимально можливим рівнем W і в той же час не перевищити обсяги виділених ресурси ($C_{\text{вид.}}$), (наприклад, за умови обмеження бюджету МО України як частку від ВВП), тобто $W \rightarrow \max$ за умови, що $C \leq C_{\text{вид.}}$, $T \leq \tau_{\text{зад}}$. (до підписання бюджету).

по-друге – задача виникає після підписання бюджету та за умови не відповідності виділених ресурсів потребам ЗС України, тоді зміст задачі зводиться до того, що задається рівень боєздатності або визначається рівень необхідних спроможностей ЗС України, якого треба досягти $W_{\text{зад}}$ (має бути не нижче рівня виконання мінімального переліку завдань на період, що планується) при мінімізації витрат ресурсів $C \rightarrow C_{\text{min}}$ та при $T \leq \tau_{\text{зад}}$.

Нині найчастіше застосовуються два підходи до оцінювання очікуваних результатів виконання програм розвитку спроможностей ЗС України. Перший визначається оцінюванням ефективності заходів, які передбачені в рамках державних програм розвитку ЗС України. Другий – оцінюванням ефективності витрачених коштів відповідно до заходів бюджетних програм. Усе це призводить до відсутності загальних цілей під час планування розвитку ЗС України, а також до практичної відсутності апарату визначення ефективності витрачання бюджетних коштів на ЗС України, що, у свою чергу, створює передумови для неефективного їх витрачання. Треба зазначити, що в системі МО України (ЗС України) є особливість фінансування, яка полягає в тому, що небюджетні програми повинні ставити собі цілі та вирішувати їх за обсягами фінансування, а заходи програм розвитку ЗС України ставлять цілі та за показниками бюджетних програм визначають ефективність їх планування та безпосереднього використання. Такий підхід до планування та використання бюджетних коштів у системі оборонного планування свідчить про те, що не завжди очевидна економія призводить до економії в кінцевому випадку. Тобто, розглядаючи окремі заходи програми розвитку ЗС України, можна сказати, що вона повинна бути направлена на вирішення визначеної для неї цілі, яка є часткою загальної цілі щодо підтримання ЗС України на рівні, необхідному для виконання поставлених перед ними завдань.

Будь-яка програма розвитку ЗС України складається із завдань та заходів, фінансування яких дозволить їх виконати у визначеному обсязі з отриманням якогось безпосереднього ефекту W_i . Сума цих ефектів з урахуванням внеску кожного i -го завдання або заходу (λ_i) буде становити загальний ефект за всією програмою W (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаємозв'язок показників ефекту програм розвитку спроможностей ЗС України та ефективності їх фінансування

$$W = \sum_{i=1}^N \lambda_i \cdot W_i, \quad (1)$$

де $i = 1, N$ – кількість заходів у рамках однієї програми розвитку ЗС України.

Тобто кожний структурний елемент, який залучений для досягнення цілі оборонної програми, діє у визначених умовах з однією метою – досягти за максимумом своєї цілі ($Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n$). У процесі діяльності цих елементів чи для діяльності цих елементів потрібно використовувати чи планувати для використання деякі обсяги ресурсів ($C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$). Використання цих ресурсів чи планування їх використання протягом якогось періоду для кожного заходу окремо ($T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$) призводить до отримання чи можливості розрахунку

$$Z = f(W_{\text{БГ ЗС } i}) = f(U_i; T_i) \Rightarrow \begin{cases} U_i = \frac{U_{\text{реал.}}}{U_{\text{необ.}}}; & T_i = \frac{T_{\text{реал.}}}{T_{\text{необ.}}}, \end{cases} \quad (2)$$

де $U_{\text{реал.}}; U_{\text{необ.}}$ – реальні (забезпечені) показники якості виконання поставлених завдань (можуть бути різними – військовими та невійськовими, наприклад: рівень можливих втрат своїх або противника; кількість підготовлених підрозділів та якість їх підготовки, якість забезпечення зв'язком; кількість міжнародних заходів та навчань тощо); $T_{\text{реал.}}; T_{\text{необ.}}$ – час виконання завдання реальний (забезпечений) та необхідний (розрахунковий).

Завдання формуються у процесі планування сценаріїв застосування ЗС України під впливом зовнішніх факторів, які визначають потребу держави у реакції на виклики та загрози національній безпеці (рис. 2).

Амбіційних завдань буде завжди більше, ніж завдань, які ЗС України будуть спроможні виконати. Кількість та обсяг амбіційних завдань ЗС України може обмежуватися законодавчою базою країни, міжнародними договорами, розвитком економіки держави тощо. Процес формування

$$\begin{cases} N_{\text{завдань}}(T) - \text{кількість визначених на } T \text{ завдань} \\ \bar{S}(\bar{N}_{\text{завдань}}(T)) - \text{показники складу та структури} \\ \bar{C}_{\Sigma}(\bar{S}(\bar{N})) - \text{показники вартості визначеного складу.} \end{cases} \quad (3)$$

Така система показників буде характеризувати перелік завдань та сценаріїв, які держава спроможна забезпечити за попереднім оцінюванням з урахуванням обмежень, які накладаються чинним законодавством та економічними можливостями держави. Попереднє оцінювання показників дозволить сформувати перелік необхідних спроможностей ЗС України, яких вони повинні набути протягом планованого періоду для виконання визначеного переліку завдань.

отримання визначеного безпосереднього ефекту ($W_1, W_2, W_3, \dots, W_n$). Визначення цих показників потребує однозначного встановлення, за яким показником визначатимуться заплановані (прогнозовані) витрати на ЗС. Визначеність з показником фінансування ЗС надає можливість встановити обсяги завдань, що будуть покладатися на них у плановий період, та сформувати більш адекватний перелік необхідних спроможностей ЗС України. Спроможності ЗС України щодо виконання покладених на них завдань можуть характеризуватися відносними показниками готовності визначеного i -го варіанту складу військ (сил) виконувати поставлені завдання та відносними часовими і якісними показниками можливого виконання цього завдання:

амбіційного переліку завдань передбачає визначення кількісних показників щодо необхідного складу військ (сил) для їх виконання ($S_{\text{амб. завд.}}$) та наближені розрахунки економічних показників щодо їх створення та забезпечення протягом планового періоду ($C_{\Sigma \text{ амб. завд.}}(T)$).

Ці показники можуть бути вище існуючих, тому під час оцінювання складових спроможностей, яких не вистачає для виконання амбіційних завдань, спочатку визначається перелік завдань та сценаріїв, які, за попереднім оцінюванням, держава буде спроможна забезпечувати. Тобто під час попереднього оцінювання не враховуються складові спроможностей ЗС України, які під впливом внутрішніх економічних факторів, що позначаються на процесах розвитку як держави, так і її ЗС, неможливо буде досягти протягом планового періоду. Кінцевий результат планування на якийсь визначений період на попередньому етапі оцінювання буде перебувати в постійному динамічному русі, але змінюватиметься у визначених межах.

Це можна вважати відправною точкою для планування процесу розвитку ЗС України протягом планованого періоду на основі спроможностей. Подальше оцінювання дозволить визначити ступінь

Перспективне планування не повинно ставити себе в повну залежність від наявності ресурсів.

Об'єктивні потреби у виконанні постійно зростаючих кількості та обсягу завдань можуть бути

Рисунок 2 – Підхід до формування обмежень до спроможностей ЗС України (відповідно до амбіційних завдань) з урахуванням економічних можливостей держави

можливої реалізованості запланованих заходів та сформує обмеження на заходи програм та планів на основі ресурсних та інших можливостей держави.

стимулюючим фактором для пошуку нових шляхів розвитку ЗС, нових технологій, нових матеріальних ресурсів тощо. Тобто в процесі планування необхі-

дно враховувати ті ресурсні можливості, яких держава протягом планового періоду може досягти. Разом із тим, діапазон спроможностей ЗС України на плановий період повинен бути чітко визначений та відповідати ресурсним можливостям держави. Наступним кроком процесу оцінювання складових

спроможностей, яких не вистачає для виконання ЗС вже визначеного переліку амбіційних завдань, є визначення аналогічної системи показників, але за умови врахування ресурсних та інших обмежень, з їх тенденціями розвитку протягом планового періоду:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ресурсні} \\ \text{обмеження} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} N_{\text{завдань}}^*(T) - \text{кількість визначених на } T \text{ завдань}; \\ S(N_{\text{завдань}}^*(T)) - \text{показники складу та структури}; \\ C_{\Sigma} \left(S \left(N \right) \right) - \text{показники вартості визначеного складу}. \end{array} \right. \quad (4)$$

Ці показники розкривають межі можливої реалізованості програм та планів, а також є показниками, яких необхідно досягти протягом визначеного планового періоду. На цьому етапі визначаються показники цільової ефективності вирішення i -го завдання за j -м сценарієм (W_{ij}) та показники сумарної вартості всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань на визначеному рівні $C_{\Sigma j}$. Шляхом застосування методів аналізу та порівняння різних варіантів показників складу та структури військ (сил) визначаються варіанти, які найбільш економічно ефективні та обґрунтовані за показником, який характеризує кількість отриманого ефекту на одиницю запланованих або витрачених ресурсів:

$$E_{ij} = W_{ij} / C_{\Sigma j}, \quad (5)$$

де E_{ij} – ефективність підготовки ЗС України до вирішення i -го завдання за j -м сценарієм, визначеним складом військ (сил).

Показник W_{ij} характеризує необхідні показники готовності військ (сил) до виконання обмеженого переліку завдань, які вони повинні досягти протягом планового періоду. У подальшому процес оцінювання спроможностей ЗС України щодо виконання амбіційних завдань зводиться до балансування між економічними показниками забезпечення цих спроможностей (планові та реальні) за роками показниками фінансування ЗС України) та показниками вартості створення необхідних спроможностей ЗС України. Аналіз отриманих безпосередніх та кінцевих ефектів (під час планування показує наявність труднощів щодо сумісності між цілями та завданнями програм розвитку ЗС України та бюджетних програм, а також велика кількість показників різних бюджетних програм в одній оборонній викликають значні складнощі щодо визначення загальної ефективності відповідної програми (*Езаг*). У деяких оборонних програмах та планах це здійснити практично неможливо.

Сьогодні до основних функцій Міністерства оборони (МО) України та Генерального штабу (ГШ) ЗС України належать: реалізація політики держави в галузі розвитку ЗС України; розроблення пропозицій щодо воєнної політики держави та її воєнної доктрини; розроблення довгострокових державних програм і річних планів в інтересах розвитку ЗС України; визначення потреб та розроблення пропозицій щодо проєктів оборонного бюджету; координація, фінансування і контроль робіт, вико-

нуваних в інтересах оборони; замовлення та фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробництва та закупівлі озброєння, військової техніки та інших ресурсів; фінансування навчально-матеріальної бази тощо. Виконання перерахованих функцій в сучасних умовах вимагає ретельного воєнно-економічного аналізу, заснованого на інтегральній оцінці із застосуванням комплексного показника “ефективність – витрати – час”.

Зважаючи на зазначене, показники, які використовуються під час проведення оборонного планування щодо обґрунтування вимог до спроможностей ЗС України під час формування програм їх розвитку, доцільно розглядати як сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних цільових та економічних показників. До цільових показників належать показники оборонного планування, які, по суті, визначають цільову спрямованість запланованих змін стану спроможностей ЗС України та ЗС України в цілому, а до економічних, поряд із показниками достатності можливостей економіки України забезпечити потреби ЗС України, – показники бюджетного планування. На рис. 3 наведено можливий підхід до систематизації цільових та економічних показників, завдяки якому можна досягти більш чіткої визначеності у структуризації показників програм розвитку спроможностей ЗС України.

Вхідні показники відображають цілі та умови функціонування ЗС України, а вихідні – характеризують результат функціонування. Вхідними показниками можуть бути: результати аналізу стану розвитку спроможностей ЗС України на визначений час, поточне та перспективне значення показника ВВП, частка ВВП, яка виділялася та може бути виділена на потреби оборони, бюджет МО України – тобто досягнуті за визначений період часу цільові показники або показники оборонного планування (показники стану ЗС України) та економічні планові показники (показники забезпечення державою потреб ЗС України).

Вихідними показниками будуть досягнутий рівень боєздатності та боєготовності, рівень розвитку спроможності за визначеною функціональною або основною групою, ефективність використання бюджетних коштів тощо, тобто показники ефекту та ефективності. Внутрішні показники характеризують рішення, які приймаються з метою покращення значень вихідних показників, за умови дотримання значень вхідних показників.

Зворотний зв'язок – управління вхідними показниками для зміни показників результату на етапі отримання показників ефекту

Рисунок 3 – Підхід до систематизації показників оцінювання рівня розвитку спроможностей ЗС України під час формування програм їх розвитку

Таким чином, значення вихідних показників залежать від вхідних та внутрішніх показників. У свою чергу, досягнуті значення вихідних показників впливають на зміну вхідних та внутрішніх показників. У цьому проявляється зворотний зв'язок між вихідними та внутрішніми показниками. Під зворотним зв'язком, у цьому разі, будемо розуміти вплив на вхідні та внутрішні показники результатів діяльності, тобто вихідних показників (рис. 3). Зважаючи на зазначене, показники, які використовуються під час проведення оборонного планування, доцільно розглядати як сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних цільових та економічних показників. До цільових показників належать показники оборонного планування, які визначають цільову спрямованість запланованих змін стану ЗС

України, а до економічних, поряд із показниками можливостей економіки України, – ті, які повинні забезпечити потреби ЗС України – показники бюджетного планування.

До множини вхідних показників воєнно-економічного обґрунтування спроможностей ЗС України із урахуванням достатності їх фінансування можна віднести:

$\beta^l_{ij}(\lambda_k)$ – порівняльна оцінка i -ї функціональної групи спроможностей до j -ї групи, тобто порівняльні оцінки функціональних груп спроможностей l -м експертом ($l = \overline{1, L}$ – порядковий номер експерта із загальної їх множини L) з метою визна-

чення коефіцієнтів їх внеску у загальні оцінки розвитку спроможностей в основних групах та спроможностей ЗС України в цілому;

λk – коефіцієнти внеску оцінок рівня розвитку кожної основної групи спроможностей у загальний показник розвитку спроможностей ЗС України (визначаються експертами методом попарних порівнянь);

β_{ki} – коефіцієнти внеску оцінок рівня розвитку функціональних груп спроможностей у загальну оцінку за основну групу спроможностей (визначаються методом попарних порівнянь експертним методом);

$w_{ki(t)}$ – оцінка рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на t -й рік;

$w_{k(t)}$ – оцінка рівня спроможностей ЗС України k -ої основної групи функціональних груп спроможностей на t -й рік;

$W_{ЗС(t)}$ – загальна оцінка рівня спроможностей ЗС України на t -й рік;

$C_{ЗС(t)}$ – загальна оцінка обсягів необхідних фінансових ресурсів для підтримання початкового рівня спроможностей ЗС України на t -й рік;

$\Delta w_{ki}(t+1)$ – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на $t+1$ рік;

$(w_i(t) + \Delta w_{ki}(t+1))$ – оцінка рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на t -й рік з урахуванням приросту;

$(w_k(t) + \Delta w_{ki}(t+1))$ – оцінка рівня спроможностей ЗС України k -ї основної групи функціональних груп спроможностей на $t+1$ -й рік;

$W_{ЗС(t+1)}$ – загальна оцінка рівня спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік;

$\Delta W_{ЗС}(t+1)$ – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік;

$\Delta C_{ЗС(t)}$ – загальна оцінка обсягів необхідних фінансових ресурсів для досягнення запланованого рівня розвитку спроможностей ЗС України на t -й рік.

До множини внутрішніх показників, тобто проміжних, розрахункових показників під час воєнно-економічного обґрунтування спроможностей ЗС України можна віднести:

λ_k^t – коефіцієнт внеску оцінок рівня розвитку k -ї основної групи спроможностей у загальний показник розвитку спроможностей ЗС України на t -й рік;

β_{ik}^t – коефіцієнт внеску оцінок рівня розвитку i -х функціональних груп спроможностей у загальну оцінку за k -у основну групу спроможностей ЗС на t -й рік;

w_{kt} – оцінка рівня k -х основних груп спроможностей ЗС України за сукупністю i -х функціональних груп на $t+1$ -й рік;

$W_{ЗС}^t$ – оцінка рівня спроможностей ЗС України за сукупністю оцінок k -х основних груп за підсумками t -го року;

$C_{ЗС}^t$ – уточнення потреби у фінансових ресурсах, необхідних для підтримання досягнутого рівня спроможностей ЗС України на t -й рік;

$C_{ЗС}^T$ – уточнення потреби у фінансових ресурсах, необхідних для підтримання досягнутого рівня спроможностей ЗС України на період T ;

Δw_{ki}^{t+1} – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на $t+1$ -й рік;

Δw_k^t – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України k -ої основної групи на $t+1$ -й рік;

$\Delta W_{ЗС}^{t+n}$ – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік;

$\Delta W_{ЗС}^T$ – необхідний приріст рівня спроможностей ЗС України за період T ;

C_{ki}^{t+n} – розрахунок потреби у фінансових ресурсах для досягнення необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на $t+1$ рік;

C_k^{t+n} – розрахунок потреби у фінансових ресурсах для досягнення необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України k -ої основної групи на $t+1$ рік;

$C_{ЗС}^{t+n}$ – розрахунок потреби у фінансових ресурсах для досягнення необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України на $t+1$ рік;

$C_{ЗС}^T$ – розрахунок потреби у фінансових ресурсах для досягнення необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України за період T (дії програми);

$C_{t+1}^{ЗС \min}$; $C_{t+1}^{ЗС \max}$ – діапазон прогнозованих показників достатності економічних можливостей держави із задоволення потреб розвитку ЗС України на $t+n$ -й рік програми;

$ВВП_{t+1}$ – прогнозований ВВП на $t+n$ -й рік програми;

$\theta_{t+n}^{\min(\max)}$ – мінімальна (песимістична) та максимальна (оптимістична) очікувана частка ВВП на $t+n$ -й рік програми розвитку ЗС України для забезпечення необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України на $t+n$ -й рік програми;

$\bar{\varepsilon}_t$ – середній очікуваний показник рівня інфляції;

$\Delta w_{ki}^{t+n} \text{ потр}$, $\Delta c_{ki}^{t+n} \text{ потр}$ – показники потреб приросту рівня i -ї спроможності та приросту необхідних для цього фінансових ресурсів.

До множини вихідних показників, тобто кінцевих оцінок Методики, які характеризують результати її застосування, належать:

ψ – показник ефективності освоєння фінансових ресурсів за кожною i -ю функціональною групою спроможностей ЗС України на $t+n$ -ий рік програми;

$k(c_{ki}^{t+n})$ – функція різновид s -подібної кривої;

γ – прогнозований показник достатності фінансування;

w_{ki}^t – початковий рівень за i -ю функціональною групою спроможностей ЗС України;

$\Delta w_{ki}^{t+n} \text{ потр}$ – потрібний приріст (вимоги) за i -ю функціональною групою спроможностей ЗС України;

Δc_{ki}^t – рівень фінансування (вимоги) i -ї функціональної групи спроможностей в t -му році;

Δc_{ki}^{t+n} – раціональний діапазон фінансування розвитку i -х функціональних груп спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік програми;

Δw_{ki}^{t+n} – діапазон розвитку функціональних груп спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік програми, тобто вимоги до приросту рівня спроможностей за визначеного прогнозованого рівня забезпечення фінансовими ресурсами.

Визначена система показників щодо воєнно-економічного обґрунтування спроможностей ЗС України із урахуванням достатності їх фінансування дозволяє визначити основні критерії обґрунтування вимог до спроможностей ЗС України. Основним критерієм оцінювання розвитку спроможностей є показники: Δw_{ki}^{t+1} – необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України i -ї функціональної групи на $t+1$ -й рік; Δw_k^t – необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України k -ї основної групи на $t+1$ рік; $\Delta W_{ЗС}^{t+n}$ – необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України на $t+1$ -й рік та $\Delta W_{ЗС}^T$ – необхідного приросту рівня спроможностей ЗС України за період дії програми T . Відповідно до визначених показників приросту спроможностей формуються показники вимог до держави щодо забезпечення такого приросту фінансовими ресурсами із урахуванням прогнозованої оцінки їх достатності за роками програми та планів розвитку ЗС України.

Сформовані вимоги до приросту спроможностей ЗС України повинні мати можливість щодо їх коригування у разі зміни впливу різних воєнно-економічних факторів, але загальна їх цільова направленість не повинна змінювати загальний вектор розвитку ЗС України.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Наведені у статті погляди щодо побудови системи показників та критеріїв воєнно-економічного обґрунтування спроможностей ЗС України із урахуванням достатності їх фінансування дозволять сформувати загальний методичний підхід щодо визначення вимог до спроможностей ЗС України на середньостроковий та довгостроковий період із урахуванням економічних можливостей держави. Запропонована система показників та критеріїв воєнно-економічного обґрунтування вимог до спроможностей ЗС України є основою формування методичного апарату оцінювання існуючих та перспективних спроможностей ЗС України, а також обґрунтування вимог до спроможностей Збройних Сил України із урахуванням економічних можливостей держави на середньострокову та довгострокову перспективу.

Література

1. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. (2021) URL:<http://www.niss.gov.ua/content/files/ZSU-73823.pdf>.
2. Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенко А. В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків: ХНУПС, 2017. № 3 (51). С. 165–175.
3. Аскарів В. Х., Масловський С. С. Нові підходи до організації системи оборонного планування в Збройних Силах України. Оборонний вісник. Київ: Центр воєнної політики та політики безпеки. 2010. № 1. С. 6 – 12.
4. Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Іванов В. Л. Щодо оцінювання ефективності виконання основних бюджетних програм Міністерства оборони України на період 2006-2014 рр. Зб. наук. праць ХНУПС. Харків, 2016. № 1 (46). С. 41–45.
5. North Atlantic treaty organization (NATO). NATO Office of information and press. Brussels, 2014. 536 p.
6. Review of force structures in implementation of partnership goal g 0028, preliminary report for consultations with NATO. Ministry of Defense. Sofia, 28 May 2011. 142 p.
7. Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Затверджено Міністром оборони України, 12 червня 2017 року. Міністерство оборони України. К.: МОУ, 2017.
8. Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України / Затверджено Міністром оборони України, 7 грудня 2017 року. Міністерство оборони України. К.: МОУ, 2017.
9. Про затвердження Порядку організації та фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового будівництва: Кабінет Міністрів України; постанова від 05.04.2006 № 447. URL:<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-p>.
10. Т. Тагарев, Г. Букур-Марку, Ф. Флурі Оборонне планування – ключові процеси оборонного менеджменту. Женева-Київ: Женецький центр демократичного контролю над збройними силами, 2010. 214 с.
11. Семененко О. М., Бойко Р. В., Василенко С. П., Кремешний О. І. Метод коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка: щокварт. наук. журн. Харків: ХНУПС, 2016. № 4 (48). С. 135–143.